

УДК:636.32.38/.082.

ТУРЛИ СЕЛЕКЦИЯГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ СИГИРЛАР ВА УЛАР АВЛОДЛАРИНИНГ ТАНА ЎЛЧАМЛАРИ

Саидова Рисолатхон Темировна

таянч докторант ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13855586>

Аннотация. Мақолада Германия селекциясидаги III ва ундан юқори лактациядаги симментал зотли сигирларнинг тана ўлчамлари, Австрия селекциясидаги III ва ундан юқори лактациядаги сигирларнинг тана ўлчамларига нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Шунинг билан бирга, тана ўлчамлари бўйича Германия селекциясидаги сигирлардан туғилган авлодларда ҳам Австрия селекциясидаги сигирлардан туғилган тенгқурларникига нисбатан юқори натижа қайд этилди.

Калим сўзлар: Зот, симментал, селекция, сигир, лактация, сут, гўшт, ёғ, оқсил.

Аннотация. Было установлено, что промеры тела коров симментальной породы немецкой селекции III и с более высокой лактазией были выше по сравнению с промерами тела коров австрийской селекции III и с более высокой лактазией. В то же время, с точки зрения промера тела, у потомства, рожденного от коров немецкой селекции, был отмечен более высокий результат, чем у сверстников, рожденных от коров австрийской селекции.

Abstract. It was found that the body measurements of cows of the simmental breed of German selection III and with higher lactasis were higher compared to the body measurements of cows of the Austrian selection III and with higher lactasis. At the same time, from the point of view of body measurements, the offspring born from cows of German selection showed a higher result than their peers born from cows of Austrian selection.

Keywords: Breed, simmental, selection, cow, lactation, milk, meat, fat, protein.

Мавзунинг долзарблиги. Кейинги йилларда Республикамизга четдан олиб келинаётган зотлар ичида сон жиҳатдан симментал зотли қорамоллар олдинги ўринларни эгаллайди. Бу зотлар нафақат республикамизда, балки дунёнинг бешта қитъасида тарқалган бўлиб, бу зотларга хос сигирлар яхши даражадаги сут ва гўшт маҳсулдорлиги, елин ва пуштдорлик хусусиятлари, озукани сут ва гўшт билан қоплаш даражаси, ёш қорамолларнинг жадал ўсиш кўрсаткичлари ва бошқа бирқатор муҳим хўжалик фойдали белгилари билан ажралиб туради. Бу зотларни такомиллаштиришда нафақат тўла қийматли озиклантириш, балки селекция-наслчилик ишларини яхшилаш, турли селекцияга мансуб симментал зотли сигирларнинг хўжалик фойдали белгиларини ўрганиш ва айниқса авлодларини насл сифати бўйича наслилик сифатини аниқлаш ва селекция белгилари бўйича баҳоланиб, келажакда юқори маҳсулдор пода тўлдирувчи ёш моллар таъминлаш амалий аҳамият касб этади ва долзарб ҳисобланади [1, 2, 3, 4].

Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг ташқи тузилиши шакли билан уларнинг тана тузилиши ва маҳсулдорлиги ўртасида боғлиқлик бор. Сигирларнинг тана тузилиш шаклига кўра ҳар хил маҳсулдорлик йўналишига эга бўладилар. Экстерьер ҳайвонларининг ташқи тузилиш шакли бўлиб, у биологик чидамлик ва хўжалик фойдали белгилари билан яъни сут маҳсулдорлиги билан узвий боғлиқ бўлади. Экстерьер мутаносиб ривожланган сигирлар одатда сут типига мансуб бўлади ва маҳсулдорлиги юқори бўлади. Экстерьерга

баҳо берилганда, сигирларнинг маҳсулдорлик йўналишлари бўйича ҳар бир тана қисмларига қўйилган талаблар эътиборга олинади ва шунинг учун уларнинг маҳсулдорлик йўналишларини баҳолашда экстерьер кўрсаткичларини ўрганишмуҳим аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланади. Чорва молларининг экстерьер кўрсаткичларини аниқлашнинг бир қанча усуллари мавжуд, жумладан, тана қисмларини ўлчаш, кўз билан чамалаб баҳолаш ва суратга олиш усуллари. Бу усулларда аниқланган молларнинг ишлаб чиқариш типлари бўйича баҳолаш бир-бирини тўлдириб, экстерьер кўрсаткичларни баҳолашнинг самарадорлигини оширади [5, 6, 7, 8].

Тадқиқотнинг мақсади. Ушбу ишнинг мақсади хориждан олиб келинган турли селекцияга мансуб симментал зотли сигирларнинг хўжалик фойдали белгиларини ва янги иқлим шароитларига мослашувчанлигини ўрганиш ҳамда улардан туғилган авлодларининг наслилик сифатлари бўйича танлаш ишларини олиб боришдир.

Тадқиқотлар бажариш жойи ва усуллари. Тадқиқотлар 2022-2024 йилларда Сурхондарё вилояти, Шўрчи туманидаги “Нурмат Хўжакулов” номли наслчилик фермер хўжалигида олиб борилмоқда.

Тадқиқот тажрибалари учун I гуруҳга Австрия селекциясига мансуб 15 бош, II гуруҳга эса Германия селекциясига мансуб 15 бош III ва ундан юқори лактациядаги сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли сигирлар танланди. Шунинг билан бирга тажриба хўжалигида Австрия ва Германия селекциясидаги III ва ундан юқори лактациядаги сигирлардан туғилган авлодлардан ҳар иккала гуруҳга 8 бошдан биринчи туғим сигирлар танланди.

Тадқиқот натижалари. Биз тадқиқотларимизда турли селекциядаги III ва ундан юқори лактациядаги симментал зотли сигирларнинг тана қисмларини ўлчадик, унинг натижалари 1-жадвалда келтирилади.

1-жадвал

Турли селекцияга мансуб III ва ундан юқори лактациядаги сигирларнинг тана ўлчамлари

Кўрсаткичлар	I гуруҳ, (n=15)		II гуруҳ, (n=15)	
	$\bar{X} \pm S_x$	$C_v, \%$	$\bar{X} \pm S_x$	$C_v, \%$
Яғрин баландлиги	142,20±0,181	0,49	147,53±0,791	2,08
Думғўза баландлиги	143,83±0,307	0,83	149,40±0,837	2,17
Тананинг қия узунлиги	169,13±1,061	5,18	172,10±1,048	3,48
Кўкрак кенглиги	54,10±0,214	1,53	55,90±1,164	8,07
Кўкрак чуқурлиги	76,10±1,057	5,38	79,17±1,088	8,75
Кўкрак айланаси	215,00±1,068	2,78	219,67±1,710	4,79
Орқа дўнг суяк кенглиги	51,40±0,524	3,95	53,07±0,645	4,71
Поча айланаси	22,80±0,141	2,39	23,17±0,295	4,94

Изоҳ: *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999

Жадвал маълумотларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, сигирларнинг тана қисмларининг ривожланганлик даражасини ифодалаовчи асосий тана ўлчамлари бўйича юқори кўрсаткичлар Германия селекциясидаги сигирларда намоён бўлди. Бунда II гуруҳдаги сигирларнинг яғрин баландлиги 147,53 см ташкил этиб, I гуруҳдаги тенгқурларникидан 5,33 см ёки 3,75% (P>0,999), шунингдек, думғўза баландлиги 149,4 см, тананинг қия узунлиги 172,1 см, кўкрак кенглиги 55,90 см, кўкрак чуқурлиги 79,17 см,

кўкрак айланаси 219,67 см, орқа дўнг суяк эни 53,07 см ва почка айланаси 23,17 см ташкил этиб, I гуруҳдаги сигирларникига нисбатан тегишли равишда 5,57 см ёки 3,87% ($P>0,999$); 2,97 см ёки 1,75% ($P>0,95$); 1,80 см ёки 3,33%; 3,07 см ёки 4,03% ($P>0,95$); 4,67 см ёки 2,17% ($P>0,99$); 1,67 см ёки 3,25% ($P>0,95$); 0,37 см 1,62%га юқори бўлди ва ушбу натижалар статистик ишончли даражада ($P>0,95$; $P>0,99$; $P>0,999$) устунлик қилиши қайд этилди.

Тажриба хўжалигида Австрия ва Германия селекциясидаги III ва ундан юқори лактациядаги симментал зотли сигирлардан туғилган урғочи ғунажинлар юқори асраш ва озиклантириш шароитларда парваришланиши натижасида, подани қайта тўлдириш учун танланди. Семизлик даражаси меъёр талабларига жавоб берадиган унажинлар уруғлантирилди ва натижада улардан насли бузоқлар олинди. Биринчи туғишдаги сигирлар тукқандан уч ойдан кейин тана ўлчамлари ўрганилди, унинг натижалари 2-жадвалда келтирилади.

2-жадвал

Австрия ва Германия селекциясига мансуб сигирлардан туғилган авлодларнинг I лактациядаги тана ўлчамлари

Кўрсаткичлар	I гуруҳ		II гуруҳ	
	Австрия селекциясидан туғилган авлодлар (n=8)		Германия селекциясидан туғилган авлодлар (n=8)	
	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %	$\bar{X} \pm S_x$	Cv, %
Яғрин баландлиги	139,95±0,721	1,63	143,45±0,677	1,49
Сағри баландлиги	142,40±0,714	1,59	144,85±0,711	1,55
Тананинг қия узунлиги	152,50±1,252	2,68	157,75±1,518	5,05
Кўкрак кенглиги	48,5±0,416	5,32	50,4±0,381	5,53
Кўкрак чуқурлиги	62,60±1,720	8,69	66,55±0,337	1,60
Кўкрак айланаси	193,50±1,081	4,96	197,60±1,055	4,25
Орқа дўнг суяк кенглиги	45,85±0,308	2,12	46,80±0,352	6,43
Почка айланаси	21,60±0,163	2,39	21,80±0,170	2,47

Изоҳ: * $P>0,95$; ** $P>0,99$; *** $P>0,999$

2-жадвал маълумотларидан кўринишича, Германия селекциясидан туғилган авлодларнинг биринчи туғишидаги ёши давридаги яғрин ва думғўза баландлиги, тананинг қия узунлиги, кўкрак кенглиги ва чуқурлиги, кўкрак айланаси, орқа дўнг суяк эни ва почка айланаси тегишли равишда 143,45; 144,85; 157,75; 50,40; 66,55; 197,6; 46,80 ва 21,80 см ташкил этиб, Австрия селекциясидан туғилган авлодларнинг биринчи туғишдаги тана ўлчамларига нисбатан тегишли равишда 3,57 см ёки 2,55% ($P>0,999$); 2,45 см ёки 1,72% ($P>0,95$); 5,25 см ёки 3,44% ($P>0,99$); 1,9 см ёки 3,92% ($P>0,999$); 3,95 см ёки 6,31% ($P>0,95$); 4,1 см ёки 2,12% ($P>0,99$); 0,95 см ёки 8,28% ($P>0,95$) ва 0,20 см юқори бўлганлиги аниқланди. Олинган маълумотлар статистик ишончли даражада ($P>0,95$; $P>0,99$; $P>0,999$) устунлик қилиши қайд этилди.

Хулоса. Тадқиқотларда Германия селекциясидаги III ва ундан юқори лактациядаги симментал зотли сигирлар ва улар авлодларини тана ўлчамлари, Австрия селекциясидаги III ва ундан юқори лактациядаги сигирларнинг тана ўлчамларига нисбатан юқори бўлди. Шунингдек, тана ўлчамлари бўйича Германия селекциясидаги сигирлардан туғилган авлодларда ҳам Австрия селекциясидаги сигирлардан туғилган тенгқурларникига нисбатан юқори натижа билан тавсифландилар. Бу эса Германия селекциясидаги сигирларнинг ирсий

салоҳиятидан фойдаланиб, улар авлодларидан подани қайта тўлдиришда фойдаланиш самарали эканлигини кўрсатади.

REFERENCES

1. Аширов М.Э., Рўзибоев Н.Р. Турли тирик вазндаги сигирларнинг экстерьер хусусиятлари. Ж. Зооветеринария. -2012, -№3. Т, -С. 30-30
2. Аширов М.И., Юлдашев А.А. Продуктивное свойства коров гоштинской породы разной селекции. //Ж. “Молочное и мясное скотоводство” Москва. №7, 2018. С. 27-29
3. Прожерин В.П., Ялуга В.Л. Предложения по организации учета племенных животных в система разведения отечественных молочных пород. //Ж.“Зоотехния”, №04, 2019. С. 2-6.
4. Мадрахимов Ш.Н., Рўзибоев Н.Р. Турли генотипга мансуб монбельярд зотли бузоқларнинг экстерьер кўрсаткичлари. Ж. Животноводства и племенная работа. -2022, -№05 (27). Т, -С. 7-9.
5. Рўзибоев Н.Р., Қазақова С.О., Сигирларнинг сутдорлик коэффициенти ва озукани сут билан қоплаш хусусиятлари. “Агро илим”. Ж. №6. 2022. 42-43 б.
6. Рўзибоев Н., Мадрахимов Ш. турли генотипга мансуб монбельярд зотли бузоқларнинг экстерьер кўрсаткичлари. Чорвачилик ва наслчилик иши. Ж., №05, 2022. 7-9 б
7. Рўзибоев Н.Р. Зависимость молочной продуктивности коров от их живой массы. Ж.// Молочное и мясное скотоводства, №4, 2014, с. 32-33
8. Рўзибоев Н., Қазақова С. Турли тана тузилишга эга симментал зотли сигирлар оналарининг сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари. // Чорвачилик ва наслчилик иши. Ж. №02. 2021. 19-20 б.